

I "SUPERBUGS" NON SONO SUPEREROI! Uomo ed animali condividono il problema dell'antibiotico-resistenza

AUTRICI

Paola Badino, Rosangela Odore

*Università degli Studi di Torino, Settore Farmacologia e Tossicologia Veterinaria,
Dipartimento di Scienze Veterinarie.*

paola.badino@unito.it (autrice per corrispondenza)

SCUOLE

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di prima superiore del Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Torino; studenti e studentesse di seconda superiore del Liceo Carlo Cattaneo di Torino; studenti e studentesse di seconda superiore della Scuola Internazionale Europea Statale Altiero Spinelli di Torino

BATTERI SAPROFITI E BATTERI PATOGENI

Nell'organismo dell'uomo e dei nostri amici animali vivono tanti piccolissimi esseri viventi che si chiamano batteri. Sono così piccoli che non si vedono ad occhio nudo, ma solo col microscopio. Sono così tanti che possono arrivare tutti insieme a pesare fino a due chili, per capirci più o meno come 10 mele. I batteri sono microrganismi (che appunto vuol dire organismi microscopici) formati da una sola cellula, possono avere forme diverse (a sfera o a bastoncino) e sono in grado di moltiplicarsi autonomamente.

I batteri che vivono normalmente nell'intestino (dell'uomo e degli animali) formano il MICROBIOTA intestinale ed hanno compiti importantissimi. Aiutano ad esempio a digerire il cibo, producono vitamine, difendono l'organismo da alcune malattie. Questi batteri "buoni", sono detti **SAPROFITI**.

Oltre ai batteri saprofiti, esistono tuttavia "batteri nemici" che sono molto simili a quelli buoni, ma non hanno funzioni di difesa, anzi possono causare malattie (patologie) e per questo sono chiamati **PATOGENI**. Oltre a causare malattie, i batteri nemici possono essere pericolosi anche per la grande

famiglia dei piccolissimi “aiutanti”, i saprofiti. Una malattia compare quando si rompe l’equilibrio tra saprofiti e patogeni a favore di questi ultimi.

GLI ANTIBIOTICI E IL PROBLEMA DELLA RESISTENZA

Quando compare una malattia causata dai batteri patogeni è necessario curare l’uomo e gli animali con farmaci detti **ANTIBIOTICI** (una parola che deriva dal greco antico *anti bios* che vuol dire “contro la vita”, in questo caso contro la vita dei batteri). Gli antibiotici distruggono i batteri e molto spesso ci fanno guarire. Purtroppo, però non sanno distinguere tra batteri amici e batteri nemici e quindi possono uccidere anche quelli buoni modificando il microbiota intestinale.

Inoltre, anche se nella maggior parte dei casi gli antibiotici favoriscono la guarigione, alcune volte possono modificare i batteri rendendoli più forti e in grado di resistere all’azione dei farmaci stessi. Li trasformano cioè in batteri **RESISTENTI**. Per i batteri, sia patogeni che saprofiti, la resistenza è quindi un modo per difendersi dagli antibiotici.

Ciò che succede in questi casi è che quando si assumono di nuovo gli antibiotici l’uomo e/o gli animali non guariscono più. Curare le malattie da batteri resistenti diventa quindi molto difficile. Nel caso peggiore i batteri

diventano resistenti a molti antibiotici, risultano pressoché invincibili, e prendono il nome di “super batteri killer o **SUPERBUGS**”.

Ma come fanno i batteri, prima sensibili, a diventare resistenti agli antibiotici? Nella maggior parte dei casi i batteri resistenti “regalano” ai batteri sensibili piccoli frammenti di DNA (geni) che portano informazioni utili a combattere gli antibiotici.

I batteri, che ormai si sono impossessati di un’arma contro gli antibiotici, se la tengono ben stretta e quando si moltiplicano trasmettono a loro volta l’informazione ad altri batteri (sia saprofiti che patogeni). La resistenza così si diffonde. Succede dunque che una minoranza di batteri resistenti può prendere rapidamente il sopravvento su quelli sensibili specialmente in un ambiente ostile, dove avranno delle armi in più per sopravvivere rispetto agli altri. Nel nostro caso l’ambiente ostile è la presenza dell’antibiotico, dove i batteri resistenti continuano a crescere come se niente fosse. Insomma, si adattano meglio. E qui chiamiamo in gioco Charles Darwin, un medico e naturalista inglese, e il suo concetto di “selezione all’interno di una

popolazione". Secondo Darwin, infatti, la specie destinata a sopravvivere non è necessariamente la più forte o la più intelligente ma quella più predisposta al cambiamento.

Il fenomeno della resistenza riguarda sia l'uomo che gli animali e i batteri resistenti (sia saprofiti che patogeni) possono essere trasmessi dagli animali all'uomo e viceversa. Inoltre, i batteri resistenti possono raggiungere l'ambiente. Per questo motivo è necessario combattere e prevenire la resistenza nello stesso modo sia in campo umano che veterinario. In buona sostanza, ciò che vale per noi, vale anche per i nostri animali.

Gli antibiotici causano resistenza soprattutto quando non vengono assunti o somministrati correttamente. È quindi necessario seguire alcune regole importantissime sia quando ad assumerli siamo noi, sia quando è necessario curare un animale:

- Gli antibiotici vanno assunti dall'uomo o somministrati agli animali solo quando serve e se è stato il medico o, nel caso degli animali, il medico veterinario a prescriverli;
- Gli antibiotici devono essere assunti o somministrati alle dosi e per tutto il tempo indicati dal medico o dal medico veterinario. Non bisogna interrompere la cura nemmeno se ci si sente meglio o se il nostro animale sembra guarito;
- È necessario essere precisi e assumere o somministrare antibiotici nel momento della giornata indicato dal medico o dal medico veterinario, anche se a volte ciò risulta un po' scomodo.
- Nell'intestino dell'uomo e degli animali vivono più di 100 trilioni di microrganismi chiamati batteri che svolgono importanti funzioni di difesa per l'organismo.
- Esistono dei batteri, chiamati patogeni, che possono causare malattia e che rendono necessario l'uso di antibiotici.
- Gli antibiotici sono farmaci importantissimi per eliminare i batteri patogeni o per rallentarne la moltiplicazione.
- L'uso di antibiotici può causare la "selezione" di batteri resistenti al farmaco usato o resistenti a tanti antibiotici diversi. Questi batteri si chiamano SUPERBUGS.
- È necessario usare correttamente gli antibiotici seguendo le indicazioni del medico e del medico veterinario. Usare gli antibiotici quando non serve è un rischio.

- La resistenza agli antibiotici riguarda sia l'uomo che gli animali e le strategie per combatterla vanno applicate in campo umano e veterinario